

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR: UM INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA

THE IMPORTANCE OF ACADEMIC MONITORING IN HIGHER EDUCATION: A COLLABORATIVE LEARNING INSTRUMENT

RESUMO

Este artigo investiga a importância da monitoria acadêmica no ensino superior, analisando seu papel como instrumento de apoio pedagógico e formação complementar, além de seus impactos no processo de ensino-aprendizagem e na formação integral dos estudantes. A monitoria, que remonta a 1823 no Brasil, evoluiu de uma solução econômica para uma estratégia pedagógica fundamental na mediação do conhecimento e na formação acadêmica. Através de um questionário aplicado a 53 estudantes universitários, a pesquisa, de natureza quantitativa e abordagem descritiva, revelou que 98,11% dos participantes acreditam que a monitoria auxilia no esclarecimento de dúvidas e na fixação de conteúdos, e 100% consideram que enriquece o currículo. Os resultados evidenciam que a monitoria fortalece o vínculo entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades como responsabilidade, comunicação e liderança, e estimulando o interesse pela docência. A monitoria é, portanto, uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral do estudante, beneficiando alunos, docentes e a instituição.

Lucas Felipe de Barros

Maria Luiza Vieira Santos

Eliny dos Santos Silva

Dayane Carolyne da Silva Santana

Renata Carolina de Lima Silva

Raiany Larissa da Silva Farias

Kairon Oliveira da Silva

Veronise Moura da Silva

Adriane Juracy Lima de Moura Costa

Isaías Felipe da Silva

Luanna Ribeiro Santos Silva

e-mail: luanna.ribeiro@unifacol.edu.br

Centro Universitário FACOL – UNIFACOL

Vitória de Santo Antão - PE

Submetido: maio de 2025

Revisado: julho de 2025

Publicado: julho de 2025

Citação:

BARROS, Lucas Felipe de. *et al.* A importância da monitoria acadêmica no ensino superior: um instrumento de aprendizagem colaborativa. *Revista Gestus Multidisciplinar*, v. 1, n.1, pg 91-95, 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16650017>

Palavras-chave: Monitoria Acadêmica; Ensino Superior; Apoio Pedagógico; Formação Integral; Aprendizagem Colaborativa.

ABSTRACT

This article investigates the importance of academic tutoring in higher education, analyzing its role as an instrument of pedagogical support and complementary training, in addition to its impacts on the teaching-learning process and on the comprehensive education of students. Tutoring, which dates back to 1823 in Brazil, has evolved from an economic solution to a fundamental pedagogical strategy in the mediation of knowledge and academic education. Through a questionnaire applied to 53 university students, the research, of a quantitative nature and descriptive approach, revealed that 98.11% of the participants believe that tutoring helps to clarify doubts and to fix content, and 100% consider that it enriches the curriculum. The results show that tutoring strengthens the link between teaching, research and extension, contributing to the development of skills such as responsibility, communication and leadership, and stimulating interest in teaching. Tutoring is, therefore, an essential tool for the comprehensive development of the student, benefiting students, teachers and the institution.

Keywords: Academic Tutoring, Higher Education, Pedagogical Support, Integral Formation, Collaborative Learning.

1 INTRODUÇÃO

A monitoria acadêmica é uma prática consolidada no ensino superior brasileiro, cuja origem remonta ao século XIX, mais especificamente ao ano de 1823, no Rio de Janeiro, quando era vinculada ao Ministério da Guerra. Naquele contexto, foi utilizada como uma solução econômica para suprir a carência de profissionais habilitados e a limitação de recursos destinados à educação (Assis, 2006). Desde então, a monitoria evoluiu de uma medida administrativa emergencial para uma estratégia pedagógica relevante, desempenhando papel fundamental na mediação do conhecimento e na formação acadêmica dos estudantes.

Atualmente, o programa de monitoria está regulamentado pelas instituições de ensino superior e tem como finalidade promover a participação ativa de estudantes com desempenho destacado em disciplinas específicas, atuando como facilitadores da aprendizagem junto aos seus colegas. Além de auxiliar no entendimento de conteúdos curriculares, os monitores colaboram na construção de metodologias de ensino, em parceria com os docentes, e promovem a integração entre teoria e prática em ambientes diversos, como salas de aula e laboratórios (Silva *et al.*, 2015).

Essa atuação permite ao estudante-monitor desenvolver competências acadêmicas, sociais e profissionais, como comunicação, liderança, empatia e didática. A monitoria também contribui para a formação de profissionais mais reflexivos e autônomos, uma vez que estimula a autocrítica e o pensamento pedagógico, capacitando o estudante para lidar com situações reais e desafiadoras de sua futura prática profissional (Matoso, 2013).

Além disso, o engajamento em programas de monitoria pode abrir portas para novas oportunidades acadêmicas, como a participação em projetos de pesquisa e extensão, ampliando o envolvimento dos estudantes com a comunidade acadêmica e

promovendo uma formação interdisciplinar mais robusta (Melo *et al.*, 2017). Outro aspecto relevante é a descoberta da vocação profissional, visto que a vivência como monitor possibilita uma maior compreensão das afinidades individuais e contribui para escolhas de carreira mais conscientes (Bordenave, 2002).

Assim, o programa de monitoria acadêmica deve ser compreendido como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral do estudante. Seus benefícios não se restringem apenas aos alunos que recebem o acompanhamento, mas também se estendem aos monitores, aos docentes e à própria instituição de ensino. A monitoria fortalece os vínculos entre ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em que contribui para a formação profissional de maneira mais completa e significativa.

Portanto, é fundamental que a monitoria acadêmica seja reconhecida como uma estratégia pedagógica indispensável no contexto universitário, uma vez que promove a construção do conhecimento, estimula a autonomia estudantil e qualifica a trajetória acadêmica e profissional dos envolvidos. Este artigo tem como objetivo principal analisar a importância da monitoria acadêmica como instrumento de apoio pedagógico e formação complementar no ensino superior, destacando seus impactos no processo de ensino-aprendizagem e na formação integral dos estudantes envolvidos.

2 METODOLOGIA

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa de natureza quantitativa com abordagem descritiva, cuja finalidade é analisar a opinião de estudantes do ensino superior sobre a importância da monitoria acadêmica como instrumento de apoio pedagógico e formação complementar.

A pesquisa foi realizada com discentes de diferentes cursos de graduação pertencentes a um centro universitário localizado na cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado de Pernambuco. A

escolha da instituição se deu por conveniência e acessibilidade aos participantes, considerando o contexto institucional em que a monitoria é desenvolvida.

Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário estruturado, composto por perguntas objetivas (pesquisa de opinião pública) (tabela 1) com onze questões, elaboradas com base nos objetivos do estudo. O instrumento foi aplicado de forma presencial, assegurando o anonimato e a confidencialidade das respostas dos participantes.

Tabela 1. Pergunta feitas aos discentes

Perguntas
P1. Você acredita que a monitoria auxilia no esclarecimento de dúvidas em disciplinas específicas?
P2. Você considera que o monitor, por ser seu colega, facilita o processo de aprendizagem?
P3. Você acha que a monitoria contribui para a fixação dos conteúdos teóricos e práticos?
P4. Acredita que o apoio do monitor pode complementar as explicações do professor?
P5. Você considera a monitoria uma ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem?
P6. Você acredita que a monitoria estimula o interesse pela docência?
P7. A experiência como monitora (ou o contato com um) influencia na escolha da carreira acadêmica ou profissional?
P8. A monitoria contribui para o desenvolvimento de habilidades como responsabilidade, comunicação e liderança?
P9. Participar de um programa de monitoria pode enriquecer o currículo acadêmico?
P10. Você considera que a monitoria proporciona crescimento pessoal e profissional aos envolvidos?
P11. Já participou de algum programa de monitoria?

Fonte. Criado pelo próprio autor 2025

O público-alvo da pesquisa foi composto por cinquenta e três estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da instituição, que tenham ou não participados de programas de monitoria. A amostra será definida por conveniência, incluindo os alunos que aceitarem participar voluntariamente da pesquisa após leitura e concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)(Anexo).

Os dados obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados por meio do teste estatístico, qui-quadrado(χ^2), p-value de 0,05%, com o objetivo de

identificar percepções, padrões de resposta e grau de concordância quanto à relevância da monitoria no contexto universitário.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa de opinião estão demonstrados na tabela 2 a seguir, na qual demonstra valores significativos entre as respostas dos entrevistados.

Tabela 2. Porcentagem das respostas dos discentes entrevistados

Perguntas	Sim(%)	Não(%)
P1. Você acredita que a monitoria auxilia no esclarecimento de dúvidas em disciplinas específicas?	98,11	1,89
P2. Você considera que o monitor, por ser seu colega, facilita o processo de aprendizagem?	94,34	5,66
P3. Você acha que a monitoria contribui para a fixação dos conteúdos teóricos e práticos?	98,11	1,89
P4. Acredita que o apoio do monitor pode complementar as explicações do professor?	94,34	5,66
P5. Você considera a monitoria uma ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem?	98,11	1,89
P6. Você acredita que a monitoria estimula o interesse pela docência?	98,11	1,89
P7. A experiência como monitora (ou o contato com um) influencia na escolha da carreira acadêmica ou profissional?	81,13	18,87
P8. A monitoria contribui para o desenvolvimento de habilidades como responsabilidade, comunicação e liderança?	98,11	1,89
P9. Participar de um programa de monitoria pode enriquecer o currículo acadêmico?	100	0
P10. Você considera que a monitoria proporciona crescimento pessoal e profissional aos envolvidos?	98,11	1,89
P11. Já participou de algum programa de monitoria?	43,39	56,61

Fonte. Criado pelo próprio autor 2025

De acordo com a pesquisa, observamos que na opinião dos entrevistados o programa de monitoria traz grande melhoria no processo de formação.

Auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. A monitoria acadêmica, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996), configura-se como uma estratégia pedagógica que articula ensino e formação docente, promovendo o envolvimento ativo do discente no processo de ensino-aprendizagem. O artigo 41 da referida lei determina a criação da função de monitor nas universidades, reconhecendo a relevância dessa prática como um mecanismo para a formação técnica e didática dos estudantes que demonstram desempenho destacado em determinadas disciplinas.

Gráfico 1. Porcentagem de sim por pergunta com o desvio padrão

Fonte. Criado pelo próprio autor 2025.

Conforme destacado por Garcia (2013), a monitoria representa uma modalidade de ensino-aprendizagem que vai além do suporte didático: ela insere o graduando em atividades relacionadas à organização, ao planejamento e à execução do trabalho docente. Essa inserção é orientada pelo professor responsável pela disciplina, promovendo uma relação de cooperação em que o monitor atua como mediador entre o docente e os demais alunos, contribuindo com seus conhecimentos prévios e com uma linguagem mais acessível ao grupo. A monitoria contribui para o desenvolvimento de habilidades como responsabilidade, comunicação e liderança, proporcionando um crescimento pessoal e profissional aos envolvidos. Segundo os pesquisados eles percebem esse progresso na carreira, proporcionado pelo processo de passar por um programa de monitoria, seja como monitor como monitorado.

Ademais, a monitoria também favorece o desenvolvimento pessoal e profissional do próprio monitor, ao estimular competências como responsabilidade, liderança, empatia, comunicação e organização. Para Masetto (1998), trata-se de uma experiência acadêmica enriquecedora que contribui

para a construção de um currículo diferenciado, além de aproximar o estudante do universo docente e da própria instituição, fortalecendo o vínculo com a universidade e contribuindo para a descoberta ou confirmação de sua vocação profissional.

Nesse sentido, Matos (2020) ressalta que a presença do monitor em sala de aula pode atenuar barreiras comunicação muitas vezes existentes entre professores e alunos, como a timidez ou a percepção de verticalidade nas relações pedagógicas. Por ter vivenciado recentemente os mesmos desafios dos colegas, o monitor consegue estabelecer uma comunicação mais horizontal, criando um ambiente de confiança que favorece a troca de experiências e o esclarecimento de dúvidas. Esse processo amplia a compreensão dos conteúdos e reforça as habilidades práticas adquiridas em sala.

Essa perspectiva é corroborada por Gonçalves (2021), ao afirmar que a implementação de programas de monitoria no contexto das Instituições de Ensino Superior (IES) tem promovido não apenas melhorias no processo de ensino-aprendizagem, mas também na cooperação entre discentes e docentes. A atuação conjunta gera um ambiente mais colaborativo e participativo, em que o conhecimento é construído coletivamente, favorecendo a formação crítica e reflexiva dos alunos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário do ensino superior, a monitoria acadêmica se revela como algo muito maior do que um simples reforço nas disciplinas, ela se torna um espaço de crescimento mútuo, onde o conhecimento ganha vida através da troca entre alunos. Longe de ser apenas uma atividade complementar, essa prática constrói pontes entre o que se aprende na teoria e o que se vive na prática, criando relações que ultrapassam as salas de aula.

Quem participa da monitoria, seja como monitor ou como aluno monitorado, experimenta na pele os benefícios dessa conexão. Para o monitor, é a chance de aprofundar seu conhecimento, desenvolvendo não apenas habilidades técnicas, mas também competências humanas essenciais: comunicação clara, liderança natural, organização e capacidade de ensinar. Para quem busca ajuda, é a oportunidade de aprender de forma mais próxima e personalizada, com aquele colega que já passou pelos mesmos desafios.

Mas a monitoria vai além. Ela é um primeiro contato com o universo da docência, despertando em muitos estudantes o prazer de ensinar e pesquisar. Muitos descobrem, nessa experiência, novas vocações e caminhos profissionais que nem imaginavam seguir. Além disso, o convívio e a troca de saberes fortalecem

laços e criam redes de apoio fundamentais para enfrentar os desafios da vida universitária.

No fim, fica claro: a monitoria não é apenas um recurso pedagógico, mas uma experiência que molda profissionais mais completos, tecnicamente capacitados, mas também humanos, colaborativos e preparados para transformar seu conhecimento em impacto real no mundo. Ela é, sem dúvida, um dos pilares mais ricos da formação acadêmica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, L. G. N. *et al.* **A importância da monitoria de oclusão e escultura dental no aprendizado teórico-prático dos alunos de graduação em odontologia.** 2017.

ASSIS, F. *et al.* **Programa de monitoria acadêmica: percepções de monitores e orientadores.** *Revista Enfermagem VERJ*, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 391-397, 2006.

BARROS, T. J. **Importância da monitoria de fundamentos de dentística na preparação dos acadêmicos.** 2022.

BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. **Estratégias de ensino-aprendizagem.** 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: [data de acesso].

CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA. **Resolução nº 733, de 25 de agosto de 2009.** Disponível em: [inserir link]. Acesso em: 16 set. 2018.

GARCIA, L. T. S.; FILHO, L. G. S.; SILVA, M. V. G. **Monitoria e avaliação formativa em nível universitário: desafios e conquistas.** *Perspectiva*, Florianópolis, v. 31, n. 3, p. 973-1003, set./dez. 2013.

GONÇALVES, M. F. *et al.* **A importância da monitoria acadêmica no ensino superior.** *Práticas Educativas, Memórias e Oralidades – Revista Pemo*, v. 3, n. 1, p. e313757, 2021.

MASETTO, M. T. (Org.). **Docência na universidade.** Campinas: Papyrus, 1998.

MATOS, R. F. **Monitoria acadêmica e auxílio ao ensino-aprendizagem em um curso de ciências biológicas.** *Revista de Iniciação à Docência*, v. 5, n. 3, p. 51-61, 2020.

MATOSO, L. M. L. **A importância da monitoria na formação acadêmica do monitor: um relato de experiência.** *Revista Científica da Escola da Saúde*, p. 1-7, 2013.

MELO, L. M. *et al.* **Monitoria da disciplina de dentística operatória clínica I: vivência clínica e incentivo à prática da docência.** *Encontros Universitários da UFC*, v. 1, n. 1, p. 2954, 2017.

OLIVEIRA, L. A.; ROCHA, J. E.; PEREIRA, V. S. **Fatores que levam o aluno a engajar-se em programas de monitoria acadêmica de uma instituição de ensino superior.** *Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia*, v. 2, n. 4, 2014.

QUEIROZ, M. B. *et al.* **Importância da monitoria no processo de ensino-aprendizagem na formação de alunos e monitores em odontologia: relato de experiência.** 2019.

SILVA, L. B.; PAULINO, W. M.; MACEDO, O. J. V. **Contribuições da monitoria no processo de construção da identidade docente.** In: *II Congresso Nacional de Educação*, Campina Grande, out. 2015. ISSN 2358-8829.